

ADABIY ALOQALAR VA TARJIMALAR XUSUSIDA BA’ZI FIKRLAR

A. E. Boymatov¹, Yo’chiyeva Zebo Komil qizi²

¹A. Qodiriy nomli JDPU, Fakultetlararo xorjiy tillar kafedrası o‘qituvchisi f.f.n. dots.

²Xorijiy tillar fakul’teti, 1 kurs talabasi nemis tili guruhi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15551005>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tarjima so‘zining turli davrdagi shakllari va tarjima muammolari haqida fikrlar yuritiladi.

Kalit so‘zlar: ma’no, jarayon, yaratish, elementlar, ifodalanish, uslub, asliyat, ijod. tarjima, adabiy, mazmun

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные формы перевода терминов в разных периоды и проблемы перевода.

Ключевые слова: смысл, процесс, создать, элементы, выражение, стиль, оригинал, творчество. перевод, литературный, содержание,

Abstract. This article discusses the various forms of the term translation in different periods and the problems of translation.

Keywords: translation, literary, content, meaning, process, create, elements, expression, style, original, creativity.

Tarjima so‘zi asli fors tilidan olingan bo‘lib, **”tarzabon”** sozining arabiylashib o‘zgargan shakli – **”chiroyli so‘zlovchi”**, **”notiq”**, **”tili burro”** kabi ma’nolarni anglatib, arab tilida **”tarjumon”** shaklida bir tilda yozilgan matn yoki nutqning boshqa tilda qayta yaratilishidir, degan mazmunda ishlatilib kelingan. . Ana shundan **”tarjima”** yoki **”qaytarish”**, **”ag‘darish”**, **”o‘gurish”** atamalar bilan tarjimonlar faoliyatida qo‘llanib kelingan [1,96]. N. Komilovning tadbiri bilan aytganda, ko‘p yillar davomida tarjima atamasi **sharh, tafsir, bayon qilish, tushuntirish** kabi so‘zlari orqali ham ifodalanilib, tarjimonlarimiz o‘z ijodiy faoliyatida foydalanib kelganlar [2, 55-61].

Tarjima – ma’lum bir tilda yozilgan matn yoki aytilgan nutqning boshqa tilda qayta yaratilishidir, o‘sha tilda voqea-hodisalarni mazmunan, ma’no jihatdan yoritishdir. X asrgacha o‘zbek klassik adabiyotining shakllanishida Qutb va Haydar Xorazmiy, Sayfi Saroiy, Ogahiy kabi boshqa tarjimonlar nomi madaniyatimiz tarixida meros sifatida muhim o‘rin tutadi. Dastlab Xorazmda tarjima maktabi shakllanib, ko‘plab she’riy, nasriy va tarixiy asarlar turkiy til (eski o‘zbek tili) ga tarjima qilingan.

Inqilobdan oldingi davrda fors, tojik va arab tillaridan qilingan tarjimalar asosiy o‘rinni egallab kelgan, rus adabiyotidan qilingan tarjimalar shular jumlasidandir. Bu davrda tarjima jarayoni keng quloch yo‘ygan edi. O‘zbek adiblaridan G‘. G‘ulom, A. Qahhor, H. Olimjon, S. Ayniy, Mirtemir, M.Ismoiliy, M.Shayxzoda, A.Muxtor, Zukfiya kabilar tarjima sohasida samarali mehnat qilib kelganlar. Badiiy tarjimalar yo‘nalishida esa A. Muhammedov, Sh. Shomammedov, M. Osim, A. Qahhor, V. Ro‘zimatov, O. Sharopovlarning olib borgan ishlari ancha salmoqli bo‘ldi [O‘SE, 1978.-10 jild, 559-560 b.].

Yuqorida qayd etilgan tarjimonlarimizning har biri o‘zlarining uslublari bo‘yicha, tarjimashunoslikda faoliyat ko‘rsatib kelganlar. Tarjima jarayonida asl nusxadagi ba’zi elementlarning ma’nosi o‘zgarib, boshqa ma’noni ifodalashi mumkin. Shuni ham ta’kidlab

o‘tish joizki, agar birinchi tarjimon tarjimada jarayonida 50 xatoga yo‘l qo‘ysa, ikkinchi tarjimon ham albatta o‘sha xatoni takrorlaydi va o‘zi ham ba‘zi xatolarga yo‘l qo‘yishi mumkin. Bunday xatoliklar albatta tarjimadan qilingan tarjimada uchraydi.

Tarjima jarayonida, tarjima qilish uchun avvalombor tarjima qilinayotgan narsani tushunib, uning to‘g‘ri muqobil so‘zlarini izlab topish muammosini hal etish lozim. Bu holat har bir tarjimondan o‘z ona tilini mukammal bilishni taqozo etadi. Shuningdek, matnlarda uchragan har bir so‘z, atama, so‘z birikmalaridan tashqari grammatik shakllarni ham izlab topish kabi muammolarni yuzaga keltirish mumkin.

Tarjima sohasiga hamma ham qo‘l uravermaydi. Tarjimaning amaliy faoliyat turi sifatida bir necha ming yillik tarixga ega bo‘lsa-da, tarjima haqidagi fan XX asrning o‘rtalarida keng quloch yoza boshladi. So‘ngi yillarda xalqaro aloqalar avj olib, fan va texnika, dunyo xalqlari o‘rtasida o‘zaro bordi-keldi, sayyohlarning ko‘payishi hamda madaniy, ma‘rifiy aloqalar sabab, tarjimonlarga bo‘lgan ehtiyoj oshib bormoqda. Bunday ehtiyojni qondirish uchun nafaqat O‘rta Osiyo, balki Evropaning Shvetsariya o‘lkasida “**Übersetzerhaus in Loren**” va Sharq mamlakatlarida tarjimonlik maktablari, Oliy o‘quv yurtlarining ba‘zi fakul’tetlarida tarjimashunoslik yo‘nalishlari va institutlar ham ochildi. Shu o‘rinda tarjimashunoslik sohasi bo‘yicha tarjimon, professor G‘. Salomovning xizmatlarini alohida e‘tirof etib o‘tish lozim. Ustoz, badiiy asarni qayta jonlantirish borasida amalga oshiraladigan eng muhim uchta bosqichni nazarda tutadi: a) asl nusxani tarjimon qanday qabul qilishi (idrok qilishi, tushunishi); b) asarni real, muallifning maqsad-muddoasi va uning o‘ziga xos uslubini qanday talqin qilishi; c) so‘z san‘ati namunasini o‘z ona tilida qayta tiklashda muqobil vosita topa olishi [5;109-135].

Tarjima atamasi “**Dolmetsch**” nafaqat O‘rta Osiyo mamlakatlarida, balki Evropa mamlakatlaridan Germaniyada dastlab XIII - asrning 1231-1232 yillarida chop etilgan nemis tili etimologik va izohli lug‘atlar tarkibida, shuningdek, har xil turkiy tillar lug‘atlarida turli shakllarda uchraydi. Masalan: **dragoman, dra‘man, ar. tarğuman, ўзб. tilmoch, слав. тѣлмачъ, кыпч. tylmac, каз. tilmas, тел., алт. tilmaç, тур. dilmaç, уйғ. tilmäzi, talami, толмач; tolke, tolck, tolcke, tolleck, tollick** veng. **tolmacs, tolmetsche** kabi shakllarda uchraydi [5]. **Dolmetsch** – atamasi deyarlik nemis tili lug‘atlarining hammasida qayd etilgan. Bu holatni, nemis va turkiy xalqlarning o‘zaro adabiy aloqalari natijasidir-deb bilamiz. Bu so‘zning aynan lug‘atlarda paydo bo‘lish tarixini aynan keltiramiz. Ya‘ni, Evropa va turkiy xalqlarining tarjima sohasidagi bunday adabiy aloqalari, asosan, Ulug‘ Oktyabr Revolyutsiyasidan keyinroq boshlanganidan darak beradi. Bunga qadar, nemis adabiyotida, namuna sifatida bitta ertakning tarjimasi bizga ma‘lum. U ham bo‘lsa, “Bir musarrax daraxtzor” o‘zbek adabiyoti tarixining to‘rtinchi kitobiga kiritilgan.

Keyingi yillarga kelib, tarjimashunoslik sohasi keng rivojlanib, nemis tilidan o‘zbek tiliga va o‘zbek tilidan nemis tiliga qilingan asarlar soni oshib boraverdi. Xususan, Genrich Geynining go‘zal she‘rlari, Fridrix Shillerning o‘lmas dramalari, Anna Segersning fashizimni fosh qiluvchi “Barhayot o‘liklar”, Gyotining falsafaga boy “Faust” asari, Villi Brextning she‘rlari, “Yosh Verterning iztiroblari” kabi asarlarning o‘zbek tiliga qilingan tarjimalari katta ahamiyat kasb etadi.

O‘zbek kitobxonlar yuqorida qayd qilingan asarlar orqali nemis xalqining oldingi va keyingi urf-odatlarini va turmush sharoitlari bilan tanishib borish imkoniyatlariga ega bo‘lmoqdalar. O‘z navbatida, o‘zbek adabiyoti namunalaridan ham ayirim asarlar Germaniyada peshma-pesh tarjima qilinib kelinmoqda. Masalan, A. Qahorning “Sinchalak” povesti (Sekretar Saida nomi bilan), S. Ayniyning “Sudxo‘rning o‘limi”, A. Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romani kabi asarlarning tarjimasi nemis xalqiga manzur bo‘ldi. O‘zbek xalqining boshqa xalqlar asarlari

